

ЦІННИЙ ДОРОБОК З ДЕНДРОЛОГІЇ ТА ПАРКОБУДІВНИЦТВА
Байрак О.М., Самородов В.М., Панасенко Т.В. Парки Полтавщини:
історія створення, сучасний стан дендрофлори, шляхи збереження і
розвитку. — Полтава: Верстка, 2007 — 276 с.

Питання збереження й розвитку паркового господарства має важливе значення як для Полтавської області, так і для України взагалі. Парки виконують низку життєво важливих для природи і людини функцій — екологічну, адаптивно-інтродукційну, історичну, соціальну, освітню, декоративну, санітарно-гігієнічну та ін., що зумовлює постійно зростаючий інтерес до об'єктів садово-паркової архітектури. На окрему увагу заслуговують питання оцінки сучасного стану дендрофлори, її інвентаризації, узагальнення накопиченого досвіду створення паркових об'єктів. Важливим є також збереження унікальної історичної спадщини, пов'язаної із садово-парковим будівництвом на Полтавщині. Вирішення цих питань є необхідною умовою повноцінного збереження і подальшого системного збагачення дендрофлори регіону.

Парки Полтавської області мають унікальні колекції дендрофлори. У книзі наведено інформацію про історію розвитку та сучасний стан дендрофлори Полтавської області, а також відомості про рідкісні види, інтродуковані в різний час на територію області. Проаналізовано таксономічний склад дендрофлори. Вперше наведено конспект дендрофлори парків Полтавщини. У книзі докладно розкривається соціально-екологічна роль паркового господарства Полтавщини, подається інформація про вікові та меморіальні дерева. Ав-

тори монографії наголошують на неповторності кожного парку за видовим складом рослин, специфікою формування насаджень, естетичними та декоративними якостями, а також на важливості збереження та збагачення парків не тільки як колекцій дендрофлори, а й як осередків культури, знань і традицій нашого народу.

Велику увагу у книзі приділено історичним аспектам формування природних та штучних ландшафтів Полтавщини. Відмічена роль фундаторів дендрологічної справи (В.В. Устимович, В.М. Самородов, Я.Я. Яценко, К.С. Сич, С.М. Лопата, В.Д. Мединець та ін.) у створенні парків, інтродукції рідкісних та цінних видів у дендрофлору Полтавщини та популяризації інтродуцентів серед населення. Крім характеристики видів культурної дендрофлори, у монографії наведені цікаві відомості про види-екзоти, регіонально рідкісні та занесені до Червоної книги України рослини. Книгу проілюстровано фотоматеріалами, які відтворюють неповторність і колорит Полтавщини.

Видання цієї книги, безумовно, є своєчасним. Сподіваємось, що незабаром вийдуть у світ й інші видання з такої важливої проблеми як збереження та збагачення рослинного біорізноманіття Полтавщини і України взагалі.

В.М. Кір'ян, Ю.І. Бідаш, О.М. Білик,
Устимівська дослідна станція
рослиництва УААН